

PHILOLOGY

NAXÇIVANDA KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ

Nematova S.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-5682-1639>

Seyidli L.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

HISTORY OF LIBRARY WORK IN NAKHCHIVAN

Nematova S.,

Seyidli L.

Nakhchivan State University

Xülasə

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kitabxana işinin tarixi inkişaf mərhələləri araşdırılır. Kitabxana işi ictimai maarifçiliyin və mədəni infrastrukturun mühüm komponenti kimi təqdim olunur.

Məqalədə əsas hissədə orta əsrlərdən müasir dövrdək kitabxanaların funksional dəyişimi, sovet dövründə dövlət nəzarətində mərkəzləşdirilmiş sistemin qurulması, müstəqillikdən sonra isə modernləşmə və rəqəmsallaşma meyilləri təhlil olunur. Tədqiqat arxiv materiallarına, mövcud kitabxana strukturlarına və elmi ədəbiyyata əsaslanır.

Nəticədə Naxçıvanda kitabxana işi tarixi inkişafı boyunca ictimai mədəniyyətin formalaşmasına və yayılmasına mühüm töhfə vermişdir. Sovet dövründə mərkəzləşdirilmiş, müstəqillikdən sonra isə daha çevik və texnoloji əsaslarla inkişaf edən bu sahə bu gün də öz funksionallığını qoruyur. Gələcəkdə kitabxanaların rəqəmsal imkanlarının daha da genişləndirilməsi, bibliografik xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və oxucularla interaktiv iş metodlarının tətbiqi aktual məsələlər kimi qalmaqdadır.

Abstract

The article examines the historical development stages of library work in the Nakhchivan Autonomous Republic. Library work is presented as an important component of public education and cultural infrastructure.

The article analyzes in the main part the functional change of libraries from the Middle Ages to the modern period, the establishment of a centralized system under state control during the Soviet period, and the trends of modernization and digitalization after independence. The research is based on archival materials, existing library structures, and scientific literature.

As a result, library work in Nakhchivan has made a significant contribution to the formation and dissemination of public culture throughout its historical development. This field, which was centralized during the Soviet period and developed on a more flexible and technological basis after independence, still maintains its functionality today. In the future, further expansion of the digital capabilities of libraries, improvement of bibliographic services, and application of interactive methods of work with readers remain relevant issues.

Açar sözlər : Naxçıvan, kitabxana, kitabxana tarixi, filosof, Munisnamə.

Keywords: Nakhchivan, library, library history, philosopher, Munisname.

GİRİŞ

Aktuallıq. Kitabxana işi cəmiyyətin intellektual inkişaf səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Azərbaycan, xüsusilə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahə özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Regionun zəngin tarixi, maarifçilik ənənələri və mədəni irsi kitabxana sisteminin formalaşmasına birbaşa təsir göstərmişdir.

Məqalənin məqsədi: Naxçıvanda kitabxana işinin tarixi kontekstini araşdırmaq, əsas mərhələləri təhlil etmək və müasir vəziyyəti qiymətləndirməkdir.

Tədqiqat obyektı. Tədqiqat 2024-2025-cü illər ərzində muxtar respublikanın ərazisində aparılmışdır.

Təhlil və müzakirə

Azərbaycan kitab mədəniyyətinin keçdiyi uzun və keçməşli yolun zirvəsi olmaqla, yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. Kitabın yeni humanist, dünyəvi məzmun kəsb etməsinə təkan verməklə, onun tirajının çoxalması, ictimai xarakter daşması üçün zəmin hazırladı. İlk dəfə olaraq kitabın əhmiyyəti, onun

elm, bilik, təhsil, tərbiyə vasitəsi olması haqqında qiymətli fikirlər meydana gəlib formalaşdı.

Kitab haqqında, onun cəmiyyətin inkişafındakı rolu haqqında, kitab mədəniyyəti haqqında, qabaqcıl dünya görüşü formalaşdı. Kitab fəlsəfəsinin əsası qoyuldu. Böyük şairlərimizin, alimlərimizin, mütəfəkkirlərimizin kitab haqqında fikirləri Azərbaycan kitabına böyük şöhrət gətirdi. Kitab ölkəni inkişafında mühüm vasitə olduğu bilik mənbəyi, tərbiyə və düşüncə, mühakimə mənbəyi, dərkətmə mənbəyi kimi qiymətləndirildi.

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərlərində kitabın şərinə deyilmiş çox qiymətli kəlamlarla yanaşı kitabı qoruyub – saxlayan, onu nəsillərin sərvətinə çevirən kitabxanalar haqqında, onların təşkili, formalaşması, cəmiyyətin inkişafındakı rolu haqqında, insanların təlim – tərbiyəsinə kömək edən bir müəssisə olması haqqında çox dəyərli fikirlərə rast gəlmək olurdu. Məhz XII əsrdə söylənməmiş bu qiymətli ideyalarla kitabxanaların gələcək inkişafı üçün, onların haqqında

ictimai fikrin formalaşması üçün əsaslı zəmin hazırlanmışdır. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin hələ 10 əsr bundan əvvəl kitab və kitabxana haqqında söylədikləri qiymətli fikirlər, qabaqcıl ideyalar bu dövrdə də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Məhz buna görədir ki, dünyanın inkişaf etmiş xalqlarından biri kimi şöhrət tapmış Azərbaycan xalqı kitabı sevmiş, onu elm-mədəniyyətin əsas amili kimi qiymətləndirmiş, müqəddəs saymış, qoruyub saxlanması, nəsilədən – nəsilə çatdırılması üçün səy göstərmişdi.

Professor A.Xələfov ölkəmizdə kitabxana işinin misilsiz tərəqqisini xalqımızın mədəni inkişaf sahəsindəki ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi dəyərləndirir [6, s.3]. Tədqiqatlarda çox haqlı olaraq, kitabxanaların tarixi onu yaradan cəmiyyətin tarixi ilə əlaqələndirilir, araşdırma və təhlillərin bu müstəvidə aparıldığı vurğulanır [7, s.19].

Ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən olan Naxçıvanda kitabxana tarixi bu qədim bölgədə zaman-zaman baş verən proseslərlə, mədəniyyət tarixi ilə sıx bağlı olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, bu kursun əhəmiyyəti də, məqsədi də kitabxana işinin tarixini bu şəkildə aşılamaqdır.

Məlumdur ki, hələ XI-XII əsrlərdə Naxçıvan çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdı. Məhz elə bu, bölgənin elmi və mədəni mühitinin məhsuldarlığının, məşhurluq tezliyinin göstəricilərindən biri olaraq diqqəti cəlb edir. Həmin dövrdə naxçıvanlı filosof Əbu Ömər Əbu Əli ibn Sinanın “Qanun” əsərini şərh və təhlil edən Nəcməddin Naxçıvani, Həsən ibn Ömər Naxçıvani [8, s.214-215] öz kitabları ilə yetərinə nüfuz qazanmışdılar.

Qaynaqlardan bəlli olduğu kimi, başqa ölkələrdən gəlmiş, Naxçıvanda Atabəylər sarayında sığınacaq tapmış məşhur söz ustalarından Əsirəddin Ağsunafi, Şərafəddin Şafıx və Zahirəddin Fəribi sənətdə silinməz izlər qoymuşdular [1, s.16]. Dahi Nizaminin həmyerlisi Əbu Bəkr Xosrov oğlu Atabəylərin diqqətini cəlb etmiş, onu Gəncədən Naxçıvana gətirmişdilər. 30 ildən artıq Naxçıvanda yaşayan sənətkar gənc şahzadələrin müəllimi və tərbiyəçisi olduğundan Əl-Ustad adı ilə tanınmışdır. Əl-Ustadın qələmindən çıxan 6 poemanın hamısı Atabəylərə həsr olunmuşdu. İyirminci və iyirmi altıncı hekayətləri Naxçıvana həsr olunan [1, s.20] “Munisnamə” əsərinin maraqlı taleyi vardır.

Əsərin yeganə əlyazması 800 il Naxçıvanda hiş olunmuş, 1920-ci ildə İngiltərəyə aparılaraq Britaniya muzeyində “Min bir gecə” adı ilə saxlanılmış, 50 il sonra bu əlyazma ingilis alimi Q.M.Mereditin diqqətini cəlb etmişdir [1, s.16].

Kitabın səkkiz əsr Naxçıvanda zədəsiz və itkisiz şəkildə qorunub-saxlanması bölgədə tarixən kitaba və kitabxanaya həssas münasibətə parlaq sübutdur. Bu cür faktlar kitabxana işinin tarixində çox dəyərlidir və fikrimizcə, onların gənc nəsəyə öyrədilməsi kitaba məhəbbət və münasibət hissini formalaşdırmaqla yanaşı, bir nümunə olaraq kitabxana tariximizlə bağlı qürur, iftixar yaradır.

Doğrudan da, “Kitabxana işinin tarixinə aid biliklər bizə təkcə keçmişə öyrənmək üçün yox, müasirliyi yaxşı başa düşmək, əhaliyə kitabxana xidmətini hərtərəfli yaxşılaşdırmaq üçün də zəruridir” [4, s.20]. Unutmaq olmaz ki, bu günün tələbəsi sabahın

mütəxəssisi, kitabxanaçısıdır.

Bölgənin çox qədim zamanlardan misilsiz sənət örnəklərinə malik olması ilə bağlı biliklər milli mədəniyyətə varislik hissini möhkəmləndirilməsində misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də, gənc nəsəlin kitabxana tariximizi dərinədən öyrənməsi mühüm vəzifələrdəndir.

O da məlumdur ki, XIII yüzillikdə Naxçıvan mədrəsələrində kitabxanalar mövcud olub. Bu kitabxanalarda müxtəlif işçilər çalışıblar [8, s.264]. Bu işə kitabxana işinin idarəetmə strukturunun öyrənilməsində çox əhəmiyyətli faktordur. Bölgədə XII əsrin sonlarından məktəb və mədrəsələrin fəaliyyət göstərməsini nəzərə alsaq, Naxçıvanda kitabxana tarixi barədə müəyyən fikir və qənaətlər əldə edə bilirik.

Həmin mədrəsələrdə və onların kitabxanalarında olan dərslikləri tədqiqatçılar üç yerə bölürlər:

1. Azərbaycanca hazırlanan kitablar;
2. Azərbaycandan kənar hazırlanan kitablar;
3. Başqa dillərdə olan kitablar [8, s.266].

Bu bölgüyə əsasən hansı ehtimalları ortaya qoymaq olar?

Deməli, həmin dövrdə Azərbaycanda, onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanda kitablar hazırlanırdı. Başqa ölkələrlə mədəni əlaqələr o dərəcədə inkişaf etmişimiş ki, kənar da mədrəsə kitabxanalarına kitab gətirilmiş. Onların arasında başqa dillərdə olan kitablar da var imiş. Fikrimizcə, kitabxana tariximizdə bu faktlar da çox əhəmiyyətlidir.

Başqa dillərdə olan kitablar o dövrün kitabxanalarında mövcud olan çoxdilli sistem haqqında danışımağa imkan yaradır.

H. Tağıyevin belə bir fikri də diqqəti çəkir: “Azərbaycan alimləri və şairləri yuxarıda izah edilən səbəb üzündən hansı dildə yazmaqlarından asılı olmayaraq doğma xalqının milli və mədəni xüsusiyyətlərini daim hişf edib saxlamışlar” [3, s.8]. Bu yönümdən kitabxana tarixinin ədəbiyyat tarixi ilə vəhdətdə araşdırılması və tədrisi çox zəruri məsələlərdən biridir. Bu zaman mədrəsə kitabxanaları ilə yanaşı saray kitabxanalarının da müstəsna əhəmiyyəti çox ciddi faktor kimi nəzərə alınmalıdır.

XIV əsrdə şair, tərcüməçi və alim Savəci Məhəmməd, ədəbiyyatşünas Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvani, onun oğlu, tarixçi Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani (onun “Vəzifələrin müəyyən edilməsinə dair kitab təlimatı” və başqa kitabı var idi), təbii ki, mədəniyyət tariximizin görkəmli simaları idi [8, s.269].

Həmin dövrdə yaşamış məşhur şair Beyrək Quşçuoğlu da Naxçıvan mənşəli sənətkar kimi dəyərləndirilir. Orta əsrlərdə yaşamış sənətkarların çoxunun şəxsi kitabxanaya və ya kitab rəfinə malik olması [3, s.9] tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır.

Professor A.Xəlilov yazır: “Cəmiyyətdə yaranan tələbatla əlaqədar olaraq kitabxanaların miqdarı durmadan artır, yeni-yeni kitabxana tipləri və növləri meydana gəlirdi [5, s.22].

Müxtəlif dövrlərdə kitaba və kitabxanaya milli tərəqqinin mühüm vasitələrindən biri kimi önəm verən görkəmli şəxsiyyətlər bu məsələdə əsl nümunə göstərmişlər. Yeni kitabxana tiplərinin və növlərinin meydana gəlməsi isə mədəni tərəqqinin mühüm göstəricisi kimi diqqəti cəlb edir.

Tədqiqatlardakı belə bir qeyd, əlbəttə, hər birimizdə təkcə təəssüf hissi yaratmır: “Xüsusi VII, IX və XIII əsrlərdə yadellilərin Azərbaycan torpağına basqınları xalqımız üçün böyük fəlakət törətmiş, mədəni abidələrin, o cümlədən kitabların məhv olmasına və oğurlanmasına səbəb olmuşdur. O dövrdə Azərbaycandan aparılan bir çox qiymətli əlyazmaların bu gün belə müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında saxlanıldığını tarixi sənətlər sübut edir” [3, s.13]. Tarixdən məlumdur ki, Naxçıvan Azərbaycanın ən çox döyüş meydanına çevrilən bölgələrindən olmuşdur. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 800 il Naxçıvanda hiifz olunan “Munisnamə” də bölgənin ağır günlərində Britaniyaya aparılmışdır. Bu hadisələr milli mədəniyyətimizə ağır zərbələr vurmaqla yanaşı, onun tarixinin öyrənilməsində ciddi çətinliklər yaradır. Bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olmaqla zaman-zaman bəşər sivilizasiyasına öz töhfələrini vermişdir. Bu sahədə kitabxanaçılıq tarixi də misilsiz nailiyyətlərlə zəngin olmuşdur.

Qeyd olunmalıdır ki, Ordubad şəhərindəki Zəhir Əd-Dövlə Məhəmməd mədrəsəsi XVIII yüzillikdə nəinki Naxçıvanda, bütün Azərbaycanda əhəmiyyətli tədris müəssisəsi kimi tanınıb [8,s.320]. Bu isə çoxlu səbəbləri olan məsələlərdəndir. Əzizcə çox da böyük olmayan bu bölgə öz məşhur şəxsiyyətləri ilə həmişə seçilmişdir. XVI əsrdə Mirzə Sadıq Ordubadi, Ziyayi Ordubadi və başqaları [8, s.329] milli tərəqqiyə əvəzsiz xidmətlər göstərmişlər.

Təsadüfi deyil ki, xələfləri onların parlaq ənənələrinə həmişə sadıqlıq göstərmiş, mühüm işlər görmüşlər. Əlbəttə, Naxçıvanda kitabxana tarixindən söz açarkən bütün bunlara diqqət yetirmək çox zəruridir. 1905-ci ildə Ordubad şəhərində qiraətxana açılır. Bu barədə M.S.Ordubadinin “Həyatım və mühitim” əsərində də bəhs olunur. Mir Adilin evində açılan bu qiraətxana müxtəlif qəzetlər almış, burada dram dərnəyi də təşkil edilmiş.

Göründüyü kimi, qiraətxana şəhərdə əsl mədəni mərkəz rolunu oynayırmış. “M.S.Ordubadinin dediyinə görə, bu qiraətxana 1914-cü ilə qədər işləmişdir”[2, s.104].

Eləcə də “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1907-ci il 6 yanvar nömrəsində Naxçıvandakı “Səadət” qiraətxanasından bəhs olunur.

Əlbəttə, bütün bunlar mədəniyyət xəzinəmizin özünəməxsus cəhətlərinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

Hər bir ölkədə elmin, təhsilin, incəsənətin, mədəniyyətin inkişafında və təbliğində kitabın rolu əvəzsizdir.

Kitab xalqın mənəvi sərvətidir, onun tarixidir. Bu sərvəti gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayan, bəşəriyyətin sənəd yaddaşı sayılan kitabların və digər çap əsərlərinin qorunmasında kitabxanalar böyük rol oynayır. Kitabxana işi cəmiyyətimizdə daim diqqət mərkəzində olub. Bu sahəyə hər zaman böyük qayğı ilə yanaşılıb. Dahi Nizami Gəncəvi də əsərlərinin birində kitabxanaları və kitabı belə qiymətləndirir.

Dünyada nə qədər kitab var hələ

Çalışıb,əlləşib gətirdim ələ

Oxudum,oxudum,sonar da vardım

Hər gizli xəzinədən bir dür çıxardım

Kitabxanaların yaradılmasında zəmanəsinin ağıllı hökmdar və ziyalıların xüsusi rolu olub. Belə ki, orta əsrlərdə Nəsirəddin Tusinin rəhbərlik etdiyi Marağa Rəsədxanasında 1258-1261-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş kitabxana Azərbaycanın məşhur elmi kitabxanalarından sayılırdı. Naxçıvanda isə ilk kitabxananın yaradıcısı maarifpərvər ziyalı Eynəlibay Sultanov idi. Naxçıvanda ikinci zəngin kitabxanalardan biri də Məşədi Qurbanəli Şərifovun kitabxanası hesab edilirdi. Onun kitabxanasına Bağçasarayda və Kazan şəhərində nəşr olunan kitablar gəlirdi. Bununla yanaşı, bu mədəniyyət müəssisəsi Hindistanda çıxan “Həbulmətin” qəzetini və İstanbuldan müxtəlif kitablar alırdı. Qurbanəli Şərifovun kitabxanasında rus və dünya klassiklərinin əsərləri də özünə yer almışdı. Bu kitabxanadan nəinki o zamanlar yaranmış “Müsəlman incəsənət və dram cəmiyyəti”nin üzvləri, eləcə də elmlə maraqlanan başqa ziyalılar da istifadə edirdilər.

1905-ci ildə Naxçıvanda “Müsəlman maarif incəsənət cəmiyyəti” tərəfindən rəsmi kitabxana açılır. Bu kitabxana Şahbazağının evində daha dəqiq desək Naxçıvan şəhərindəki “İstiqlal” küçəsində yerləşmişdi. Ancaq təəssüfki, kitabxana polis idarəsi tərəfindən ayrı-ayrı bəhanələr gətirilərək uzun müddət bağlı qalırdı. Səbəbi isə həmin kitabxanada “Molla Nəsrəddin” jurnalının olması idi. Çünki bu jurnal milli dirçəlişin güclənməsində, ideologiyanın formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayırdı.

1915-1916-cı illərdə ayrı-ayrı ziyalılar tərəfindən şəxsi kitabxanaların yaradılması daha da artır. Bu illərdə Şahbazağa Kəngərlinin, Şahbaz Kələntərovun, Rza Təhmasibin, Həsən Səfərlinin kitabxanalarını misal göstərmək olar. Arxiv mənbələrin qeyd etdiyinə görə 1917-ci ildə Naxçıvan şəhərində üç kitabxana fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan biri “Hümmətçi”lərin, ikincisi “Çinovniklər klubu”nun, üçüncüsü isə “Müsəlman milli komitəsi”nin kitabxanası idi.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən böyük kitabxana Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasıdır. Bu kitabxananın əsası 1922-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən qoyulub. 1930-cu ilə kimi Şəhər Kitabxanası adlandırılıb, həmin ildən isə Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası kimi fəaliyyətini davam etdirib. Kitabxana 1953-cü ildən Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanlar müəllifi kimi tanınan yazıçı M.S.Ordubadinin adını daşıyır. Kitabxanalarda yaradılan şərait oxucular üçün rahatlığın təmin olunması, elmi biliklərimizin və dünyagörüşümüzün daha da artmasına köməklik göstərən həmin ünvanlara gələnlərin sayı da artır.

Məşhur hind kitabxanaçısı Rapqanatan deyirdi....

“Bir orqanizm kimi kitabxana daim inkişafda olmalı, kitabxana fondu aramsız olaraq yeni kitablarla zənginləşdirilməlidir. Kiçik su hövzələri, göllər ona tökülən çaylardan məhrum olduqda qurduğu kimi, hər hansı bir kitabxana da yeni kitablardan məhrum olarsa, öz elmi və mədəni əhəmiyyətini itirər”.

Bu gün muxtar respublikada kitabxana işinə qayğının nəticəsidir ki, kitabxana fondları yenilənir. Sevindirici haldır ki, bu gün muxtar respublikamızın bütün bölgələrində mütaliə mərkəzləri sayılan belə mədəniyyət müəssisələrinin sayı gündən-günə artmaqdadır. Şəhər mərkəzlərindən tutmuş ucqar dağ

kəndlərinə qədər bütün yerlərdə müasir kitabxanalar fəaliyyət göstərir. Bir çanta kitab, bir geqabaytlıq flaşkart.

Ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikada müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirilən layihələr və tədbirlər, bütün sahələrə göstərilən dövlət qayğısı kitabxana xidməti səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə səbəb olub. Naxçıvanda müasir dövrün tələblərinə uyğun elektron kitabxanalarda fəaliyyət göstərir. İndi bir çanta dolu kitabı müəyyən daşıyıcı qurğularda saxlamaqda olar. Gənc nəslin daha çox üz tutduğu elektron kitabxanalar informasiya resurslarının sürətli və keyfiyyətli fəaliyyətinin təmin edilməsində, oxucuların informasiya tələbatının daha yüksək səviyyədə ödənilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Artıq M.S.Ordubadı adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Naxçıvanşünaslıq mərkəzinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elektron kitabxanasının, AMEA Naxçıvan Bölməsinin elektron kitabxanasının, Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində məhdud fiziki imkanlılar üçün audio və elektron kitabxanasının elektron xidmətləri oxucuların istifadəsinə verilib.

Kitab ənənəvi informasiya vasitəsi olaraq, bütün zamanlarda öz aktuallığını qoruyub saxlayıb. Nə baş verən informasiya inqilabları, nə yeni texnologiyalar, bəşəriyyətin ən böyük kəşflərindən biri olan kitabların əhəmiyyətini azaltmayıb. Kitablar və kitabxanalar bizim milli sərvətimizdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi: “Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanalara daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir”.

Mədəni tərəqqi fasiləsiz və davamlı prosesdir. İctimai-siyasi hadisələr bu prosesə ciddi təsir göstərir. Bu yönümdən keçilən tarixi yolun dövrləndirilməsini zəruriləşdirir. Məhz bunu əsas götürərək deməliyə ki, Naxçıvanda kitabxana tarixini üç mərhələdə öyrənmək məqsədə uyğundur:

- 1.Qədim dövrlərdən 1920-ci ilə qədər;
- 2.Sovet dövrü;
- 3.Müstəqillik illəri.

Məlumdur ki, 1920-ci ilə qədərki dövrdə kitabxanalar, artıq dərəcədə, mədəniyyət ocaqları kimi fəaliyyət göstərirdilərsə, sovet dövründə onlar ideoloji mərkəzlərə çevrildilər. Hər bir kitab, tədbir təbliğat vasitəsi kimi dəyərləndirilir, kitabxanaçı isə mütəxəssisdən çox təbliğatçı qismində qəbul olunur, ondan ancaq bu sahədə fəaliyyət göstərmək tələb edilirdi. Onların fəaliyyətinə də bu baxımdan qiymət verilir.

Müstəqillik illərində isə kitabxanalara öz həqiqi-millət mədəni mərkəz statusu qaytarıldı.1920-ci ilin 5 iyununda Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının xalqa müraciətində əsas məqsəd evlərdə olan kitabların yeni yaradılan kitabxanalara verilməsi ilə bağlı idi. Həmin ilin 31 oktyabrında Azərbaycan İnkilab Komitəsi “Kitabxanaların Xalq Maarif Komissarlığına verilməsi haqqında” dekret verdi [2, s. 4] . Həmin dövrlə bağlı aparılan araşdırmalarda bu siyasətin iki istiqaməti vurğulanır: Kitabxana işinin inqilabi yolla yenidən qurulması və bunun böyük dövlət əhəmiyyəti vardır [2, s. 5] . Qeyd olunur ki, bu illərdə kitabxana

işinə ayrılan vəsait az imiş, kitablar az tirajla nəşr edilmiş, ixtisaslı milli kadrlar yox imiş. Bütün bunlara baxmayaraq kitabxanalardan tələb olunurdu ki, dövlətin apardığı siyasətə yaxından kömək etsin.

1935-ci ilin iyun ayında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti “Azərbaycan SSR-də kitabxana işi haqqında” qərar qəbul etdi. Eləcə də Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Şurası “Kitabxana fondunun mühafizə olunması üçün məsuliyyət haqqında” qəbul etdiyi qərarla dövrün tələblərini gündəmə gətirdi. Dövrün əsas tələbi isə rejimə sədaqətlə qulluq etmək idi.

Uşaq və məktəb kitabxanalarının, elmi və xüsusi kitabxanaların şəbəkəsi formalaşmağa başladı. Əlbəttə, bütün kitabxanaların fəaliyyətində təbliğat-təşviyat işi əsas yer tuturdu.

1957-ci ildə “Azərbaycan SSR-in əməkdar kitabxanaçısı” adının təsisimüəyyunlaşdırılan siyasətin mühüm tərkib hissəsi idi.

Sovet dönməndə kitabxanaların qarşısına qoyulan vəzifələr

Məlumdur ki, dövlət kitabxana siyasəti dedikdə, dövlətin cəmiyyətdə kitabxana işi sahəsində müəyyunlaşdırdığı prinsip və normaların məcmusu nəzərdə tutulur [17, s. 87].

Bu illərdə formalaşan kitabxana-informasiya təminatı sisteminin əsaslarını sovet ideologiyası təşkil edirdi.

Ümumiyyətlə, müharibədən sonra kitabxana sahəsindəki işlər yeni müstəviyə çıxarıldı. Təkcə kütləvi kitabxanalara yox, elmi, elmi-texniki, xüsusi kitabxanalara ciddi diqqət yetirilirdi. Unudulmurdu ki, kitabxalar ideoloji mərkəz olaraq əhəmiyyət daşıyır.

1974-cü ildə Sov.İKP MK “Zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində və elmi-texniki tərəqqidə kitabxanaların rolunu artırmaq haqqında” qərar qəbul etdi. Söhbət yenə ideologiya ilə, kitabxanaların ideoloji mərkəz kimi fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə bağlı idi.Həmkarlar İttifaqı kitabxana şəbəkələri, partiya kitabxanaları da məlum siyasəti ardıcıl surətdə həyata keçirirdi.Doğrudan da, 50-ci illərdən başlayaraq kitabxanalarla bağlı yürüdülmən siyasət öz nəticələrini göstərdi. Belə ki, çox geniş, həyatın bütün sahələrini əhatə etmək gücündə olan kitabxana şəbəkəsi formalaşdırıldı. Ancaq bu şəbəkəni yaratmaqda əsas məqsəd kitabxanaları güclü təbliğat mərkəzinə çevirmək idi. Belə bir fakta diqqət yetirək. 1987-ci ildə nəşr olunan bir kitab “Elmi-texniki tərəqqi və kitabxanalar” adlanırdı. Yəni ad çox xeyirxah bir niyyətdən xəbər verirdi. İndisə həmin kitabdakı başlıqları nəzərdən keçirək:

- 1.Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi xəttinə təbliğ edək.
- 2.Sov.İKP-nin xarici siyasət xəttinin təbliği.
- 3.Aqrar sənaye birlikləri və kitabxana-informasiya xidməti.
- 4.Sov.İKPXXVII qurultayı və əks təbliğat.
- 5.Sovet qanunları humanist qanunlardır.
- 6.Sovet həyat tərzinin təbliği.
- 7.Sov.İKP XXVII və Azərbaycan KP XXXI qurultayları materiallarının kataloq və kartotekalarda əksi.
- 8.Sov.İKP XXVII qurultayı materiallarının təbliğində biblioqrafik metodlardan istifadə.

90 səhifəlik bu kitabda 11 səhifəlik “on ikinci beşillik və elmi-texniki tərəqqi” bölməsi olmasaydı [4, s. 17], yəqin ki, bu kitabın başlığında “elmi-texniki tərəqqi” sözləri tamam havadan asılı qalardı. Sovet dönməndə kitabxanalara münasibət bu və bunun kimi çoxsaylı nəşrlərdə öz əksini tapırdı.

“Birinci dərəcəli vəzifə qurultay qərarlarının mahiyyətini və ruhunu hər bir partiya təşkilatına, hər bir kommunistə, hər bir sovet adamına çatdırmaqdan ibarətdir. Kitabxanalar partiya təşkilatları ilə birlikdə bu işdə həlledici rol oynamaq, ölkəmizin tarixinin kəskin dönüş mərhələsində onların mübarizəsinə və əməyinə başçılıq etməlidirlər” [5, s. 10].

Kitabxanaların bu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməsi barədə razılıqla danışıqlar, onların müxtəlif iş formalarından istifadə etməsi, müasir dövrün tələbləri səviyyəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmələri göstərilirdi [2, s. 72].

Kitabxana tariximizin bu səhifələrindən bəhs edərkən yetərinə diqqətli olmalı, hadisələri də, yenilikləri, uğurları da obyektiv mövqedən dəyərləndirməliyik. Görülən işlər nəticəsində qazanılan ənənələrin müsbət tərəfləri də var idi.

Naxçıvan MR-də kitabxana tarixinin sovet dönməndəki vəziyyətinin də eynən bu şəkildə olması tamamilə təbii idi. Demək olar ki, bölgənin bütün yaşayış məntəqələrində kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. Onlar yeni kitablarla, qəzet-jurnallarla təmin

olunurdu. Kitabxanalarda müxtəlif məzmunlu tədbirlər verilir, kitabxana işinə dair normativ sənədlər rəhbərliyə alınır.

Bütün bunlar sovet həyat tərzinin üstünlükləri, nailiyyətləri kimi kütlələrə izah olunurdu.

Kitabxana işinin tarixini sovet hakimiyyəti illəri ilə məhdudlaşdırmaq da bu dövrün səciyyəvi cəhətlərindən idi.

Ədəbiyyat

1. Əbu Bəkr ibn Xosrov Əl-Ustad. “Munisnamə” [Tərcümə və ön söz Hacı Səbuhi İbrahimovundur]. Naxçıvan: 2008, 143 s.

2. Həsənov M. Kitabxana fondunun yaranması, formalaşması və idarə edilməsi. Bakı: 2004, 143 s.

3. Tağıyev H. Azərbaycanca kitabxanaçılıq işi. Bakı: Azərənəşr, 1964, 121 s.

4. Xəlilov A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [dərslik]. 2 hissədə, I hissə. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 2004, 328 s.

5. Xəlilov A. Kitabşünaslığa giriş [dərslik]. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001, 400 s.

6. Kitabxana işi. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1996, 212 s.

7. Kitabxanaşünaslıq. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1996. 212 s.

8. Naxçıvan tarixi. Üç cildə, I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 452 s.